

Опубликовано:

[Дмитрик В.В., Шевченко В.В. К эффективности использования тепла расплава ванны // Автоматическая сварка (ISSN 0005-111X), № 4(577). - Киев: Международная ассоциация "Сварка", Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2001. - С. 25-27. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2360435>].

<https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as/2001/04/00>

<https://patonpublishinghouse.com/as/pdf/2001/as200104all.pdf>

<http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/88756>

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38741>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38741/3/2001_Dmitrik_K_effekt_ispolz_tepla.pdf)

[Press/38741/3/2001_Dmitrik_K_effekt_ispolz_tepla.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38741/3/2001_Dmitrik_K_effekt_ispolz_tepla.pdf)

Национальная академия наук Украины
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
Международная ассоциация «Сварка»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор
Б. Е. ПАТОН

Ю. С. Борисов, Н. М. Воропай,
В. Ф. Грабин, Ю. Я. Грецкий,
В. Н. Замков, А. Т. Зельниченко,
А. Я. Ищенко, С. И. Кучук-Яценко,
Ю. Н. Ланкин,
В. К. Лебедев (зам. гл. ред.),
В. Н. Липодаев (зам. гл. ред.),
Л. М. Лобанов, А. А. Мазур,
В. И. Махненко, Л. П. Мойсов,
В. Ф. Мошкин, О. К. Назаренко,
В. В. Пешков, И. К. Походня,
И. А. Рябцев, Ю. А. Стеренбоген,
Б. В. Хитровская (отв. секр.),
В. Ф. Хорунов, В. К. Шелег,
К. А. Юценко

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

И. Арата (Япония),
Н. П. Алешин (Россия),
И. Гривняк (Словакия),
У. Дилтей (Германия),
Е. А. Дорошкевич (Беларусь),
П. Зайффарт (Германия),
А. С. Зубченко (Россия),
К. Иноуэ (Япония),
К. Мацубучи (США),
Н. И. Никифоров (Россия),
Б. Е. Патон (Украина),
Я. Пилярчик (Польша)

Адрес редакции:

03680, Украина, г. Киев-150,
ул. Боженко, 11
Институт электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины
Тел.: (044) 227 63 02, 269 26 23
Факс: (044) 268 04 86
E-mail: office@paton.kiev.ua
tomik@mac.rel.com
http://www.nas.gov.ua/pwj

Редакторы:

Е. Н. Казарова, В. И. Котляр,
Г. В. Ольшевская

Электронная верстка:

И. С. Баташева, И. Р. Наумова,
И. В. Петушков, Т. Ю. Снегирева

Свидетельство

о государственной регистрации
КВ 4788 от 09.01.2001

Журнал входит в перечень
утвержденных ВАК Украины изданий
для публикации трудов
соискателей ученых степеней

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Замков В.Н., Прилуцкий В.П., Петриченко И.К., Вржижевский Э.Л., Топольский В.Ф. Влияние способа сварки плавлением на свойства соединений сплава Ti-6Al-4V	3
Елагин В.П., Снисарь В.В., Савицкий М.М., Гордань Г.Н., Васильев В.Г., Дорошенко Л.К. Химическая и структурная неоднородности в зоне сплавления низкоуглеродистой стали с аустенитным швом при сварке в защитных газах	8
Звягинцева А.В., Юценко К.А., Савченко В.С. Влияние структурных изменений при высокотемпературном нагреве на характеристики пластичности никелевых сплавов	14
Васенин Ю.Л., Загребельный А.А., Зельниченко А.Т., Кривцун И.В., Шулым В.Ф. Моделирование тепловых процессов при ремонте трубопроводов в условиях космоса	19
Дмитрик В.В., Шевченко В.В. К эффективности использования тепла расплава ванны	25
Гончаров И.А., Пальцевич А.П., Токарев В.С., Вебля Т.С., Харченко Н.П. О форме существования водорода в сварочных плавящихся флюсах	28
Попов С.Н. Оптимизация химического состава наплавленного металла деталей для работы в условиях абразивного изнашивания	33

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ

40 лет пилотируемой космонавтики	37
Ланкин Ю.Н., Гавриш С.С. Устройство обеспечения безопасности работы в космосе ручным электронно-лучевым сварочным инструментом	38
Булацев К.А., Булацев А.А. Система контроля за положением ручного электронно-лучевого инструмента	41
Точин В.В., Юценко Б.И., Русинов П.П., Демьяненко В.В., Паламарчук Т. Е. Система безопасности электронно-лучевого инструмента	44
Прокофьев А.С., Письменный А.С., Бондарев В.А., Бондарев А.В. Индукционная сваркопайка безарматурных тройниковых соединений труб	46
Нестеренко Н.П., Сенченков И.К., Червинко О.П., Дяченко С.М. Проектирование многоступенчатых волноводов-инструментов для ультразвуковой сварки термопластичных материалов	51
Найда В.Л., Мозжухин А.А., Гетьман В.В., Пышный В.М., Тороп В.М. Комплексный подход в техническом освидетельствовании трубопроводов при автоматизированной УЗК стыковых сварных швов	54

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Петушков В.Г., Титов В.А. Параметры ударно-волнового нагружения для снятия остаточных сварочных напряжений обработкой взрывом	59
Стажировка в Германии	61
Диссертации на соискание ученой степени	62
Патенты в области сварочного производства	62
По зарубежным журналам	64
Новая книга	67

РЕКЛАМА	68
----------------------	----

Журнал «Автоматическая сварка» выходит на английском языке под названием
«The Paton Welding Journal»

The National Academy of Sciences of Ukraine
The E. O. Paton Electric Welding Institute
International Association «Welding»

EDITORIAL BOARD:

Editor-in-Chief

B. E. PATON

Yu. S. Borisov, N. M. Voropai,
V. F. Grabin, Yu. Ya. Gretsikii, V. N. Zamkov,
A. T. Zelnichenko, A. Ya. Ishchenko,
S. I. Kuchuk-Yatsenko, Yu. N. Lankin,
V. K. Lebedev (vice-chief ed.),
V. N. Lipodaev (vice-chief ed.),
L. M. Lobanov, A. A. Mazur,
V. I. Makhnenko, L. P. Mojsov,
V. F. Moshkin, O. K. Nazarenko,
V. V. Peshkov, I. K. Pokhodnya,
I. A. Ryabtsev, Yu. A. Sterenbogen,
B. V. Khitrovskaya (exec. secr.),
V. F. Khorunov,
V. K. Sheleg, K. A. Yushchenko

**THE INTERNATIONAL
EDITORIAL COUNCIL:**

I. Arata (Japan),
N. P. Alyoshin (Russia),
I. Hrivnak (Slovakia),
U. Diltey (Germany),
E. A. Doroshkevich (Belorus),
P. Seyffarth (Germany),
A. S. Zubchenko (Russia),
K. Inoue (Japan),
K. Masubuchi (USA),
N. I. Nikiforov (Russia),
B. E. Paton (Ukraine),
Ya. Pilyarchik (Poland)

Address:

The E. O. Paton Electric
Welding Institute
of the NAS of Ukraine,
11 Bozhenko str., 03680, Kyiv, Ukraine
Tel.: (38044) 227 63 02, 269 26 23
Fax: (38044) 268 04 86
E-mail: office@paton.kiev.ua
tomik@mac.relc.com
http://www.nas.gov.ua/pwj

Editors:

E. N. Kazarova, V. I. Kotlyar,
G. V. Olshevska
Electron galley
I. S. Batasheva, I. R. Naumova,
T. Yu. Snegireva, I. V. Petushkov

CONTENTS

SCIENTIFIC AND TECHNICAL

Zamkov V. N., Prilutsky V. P., Petrichenko I. K., Vrzhezhevsky E. L., Topolsky V. F. Effect of method of fusion welding on properties of the Ti-6Al-4V alloy joints	3
Elagin V. P., Snisar V. V., Savitsky M. M., Gordan G. N., Vasiljev V. G., Doroshenko L. K. Chemical and structural inhomogeneity in the fusion zone of low-carbon steel with austenitic weld in a shielded-gas welding	8
Zvyagintseva A. V., Yushchenko K. A., Savchenko V. S. Effect of structural changes in high-temperature heating on characteristics of ductility of nickel alloys	14
Vasenin Yu. L., Zagrebely A. A., Zelnichenko A. T., Krivtsun I. V., Shulym V. F. Modelling of heat processes in repair of pipelines under the space conditions	19
Dmitrik V. V., Shevchenko V. V. Efficiency of using the molten pool heat	25
Goncharov I. A., Paltsevich A. P., Tokarev V. S., Veblaya T. S., Kharchenko N. P. About the form of hydrogen presence in welding fused fluxes	28
Popov S. N. Optimizing of chemical composition of deposited metal of components operating under the conditions of abrasive wear	33

INDUSTRIAL

40 years of the manned cosmonautics	37
Lankin Yu. N., Gavrish S. S. Device for providing safe operation of the hand electron beam welding tool in space	38
Bulatsev K. A., Bulatsev A. A. System of control of hand electron beam tool position	41
Tochin V. V., Yushchenko B. I., Rusinov P. P., Demjanenko V. V., Palamar-chyk T. E. Safety system of electron beam tool	44
Prokofjev A. S., Pismenniy A. S., Bondarev V. A., Bondarev A. V. Induction braze welding of fittingless T-joints of pipes	46
Nesterenko N. P., Senchenkov I. K., Chervinko O. P., Djachenko S. M. Designing of multistage waveguides-tools for ultrasonic welding of thermoplastic materials	51
Naida V. L., Mozhukhin A. A., Getman V. V., Pyshniy V. M., Torop V. M. Integrated approach in technical inspection of pipelines using automated UST of butt welds	54

BRIEF INFORMATION

Petushkov V. G., Titov V. A. Parameters of shock-wave loading for relieving residual welding stresses by explosion treatment	59
Probation in Germany	61
Theses for scientific degree	62
Patents in the field of welding	62
Review of foreign journals	64
New book	67

ADVERTISING	68
--------------------------	----

Journal "Avtomaticheskaya Svarka" is published in English under the title
«The Paton Welding Journal».

Concerning publication of articles, subscription and advertising, please, contact:
tel.: (380 44) 227 67 57, fax: (380 44) 227 46 77, E-mail: tomik@mac.relc.com

К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА РАСПЛАВА ВАННЫ

В. В. ДМИТРИК, В. В. ШЕВЧЕНКО, кандидаты техн. наук (Укр. инж.-пед. акад., г. Харьков)

Предложен метод оценки количества тепла дуги, вводимого в основной металл и переносимого потоками жидкого металла из головной части ванны в хвостовую. Показано, что повысить эффективность использования тепла расплава ванны можно за счет дополнительного присадочного материала и подбора оптимальных параметров режима сварки.

Ключевые слова: дуговая сварка, тепло дуги, сварочная ванна, перегрев, расход тепла

Известно, что тепло дуги, введенное в основной металл, расходуется частично на дополнительный перегрев расплава ванны и металла ЗТВ [1–3]. Впервые при сварке тонкостенных конструкций смещение высоты проплавления кромок от области активного пятна дуги в сторону хвостовой части ванны выявлено А. И. Акуловым в его докторской диссертации. Изучению процессов, протекающих в расплаве ванны, посвящено много работ [4–6 и др.]. Количественная оценка степени перегрева расплава ванны проводилась нами при расчетах температурного режима [7–9]. С целью совершенствования структуры математических моделей тепловых задач, реализуемых численными методами, и оптимизации параметров режима сварки целесообразно определить количество тепла дуги, переносимое потоками жидкого металла из головной части ванны в хвостовую.

Поэтому актуально выявить дополнительный перегрев при сварке сталей, склонных к образованию закалочных структур, в том числе перлитных, которые широко используются в энергетике. Целесообразно также определить координаты перегретых участков, поскольку на них формируются структуры, не отвечающие требованиям нормативной документации. Установлено, что объем перегретых участков с аналогичными структурами в сварных соединениях может быть различным. Такие структуры наблюдаются и в локальных объемных участках. В структуре металла шва (бейнит + феррит, стали 08ХМФ) это могут быть укрупненные матричные зерна α -Fe, для которых характерна высокая степень фазовых напряжений. Дополнительный перегрев может также способствовать образованию «мягких» ферритных или «твердых» мартенситных прослоек на участке сплавления металла ЗТВ. Значит для формирования оптимальной исходной структуры следует, по возможности, не допускать перегретых участков.

При формировании швов также нежелательным является наличие перегретых участков [5], поскольку они увеличивают степень остаточных напряжений и деформаций.

Установлено [6, 7, 9], что при автоматической сварке на средних режимах ($I_{св} = 280...380$ А; $v_{св} =$

$= 20...25$ м/ч; $U_d = 28...32$ В; диаметр электродной проволоки равен 2 мм) основной поток жидкого металла из головной части ванны в хвостовую протекает по области расплава, примыкающей к поверхности кристаллизации (рис. 1). В соответствии с данной схемой потока в сварочную ванну вводили обесщеченную дополнительную присадочную проволоку (ДПП) (рис. 2). Скорость ввода ДПП составляла 50...60 м/ч, а частота перемещений этой проволоки по области расплава, примыкающей к поверхности кристаллизации, равнялась 50...60 перемещений в 1 мин.

Допустим, что количество тепла, переносимое потоками жидкого металла из головной части ванны в хвостовую, соответствует количеству тепла, расходуемого на плавление ДПП. Будем рассматривать указанный процесс как квазиустановившийся, с постоянной скоростью ввода ДПП в расплав ванны. При этом принимаем допущение, что вводимая в ванну ДПП имеет вид полубесконечного стержня (рис. 2). Погрешность при отсутствии учета скрытой теплоты плавления не превышает 10 % количества

Рис. 1. Схема движения потока жидкого металла из головной части ванны в хвостовую: 1 – расплав ванны; 2 – область активного пятна дуги (δ_b – глубина расплава ванны)

Рис. 2. Схема подачи в хвостовую часть ванны ДПП в соответствии с полуочерченной схемой на рис. 1: 1 – расплав ванны; 2 – ДПП; 3 – металл шва; 4 – участок плавления ДПП длиной $0-l_1$; 5 – участок плавления ДПП длиной l_1-l_2 , находящийся в расплаве ванны; 6 – участок плавления ДПП длиной l_2-l_3 , претерпевающий подогрев теплом ванны; $v_{н.п}$ – скорость подачи ДПП в вершине образующегося конуса при ее плавлении

тва тепла, расходуемого на плавление ДПП на участке 1 (рис. 2). Учет скрытой теплоты плавления можно производить путем ввода поправочных коэффициентов k , определяемых экспериментально: на участке 1 $k_1 = 1,1$; на участке 2 $k_2 = 1,07$. Количество тепла расплава ванны, расходуемое на плавление ДПП (рис. 2), с учетом известных положений [10] и усредненных значений $c_i(T)$, $\gamma_i(T)$ ($i = 1, 2, 3$), данные о которых брали из [3], запишем

$$Q = k_1 S_{lcp} c_1 \gamma_1 \frac{T_0 - T_1}{2} l_1 + k_2 S_0 c_2 \gamma_2 \frac{T_1 - T_2}{2} l_2 + S_0 c_3 \gamma_3 \frac{T_2 - T_3}{2} l_3, \quad (1)$$

где S_0 – сечение ДПП на участке от l_1 до $+\infty$, мм²; $0-l_1$ – длина участка плавления ДПП, мм; l_1-l_2 – длина участка ДПП, находящейся в ванне, мм; l_2-l_3 – длина участка ДПП, на котором осуществляется ее подогрев со стороны расплава ванны, мм; γ – плотность на i -м участке ДПП, кг/м³; c – теплоемкость (массовая) на i -м участке ДПП Дж/(кг·°C); α – угол (рис. 2), определяемый экспериментально; $T_0 = (1770 \pm 50)$ °C – усредненная температура на участке плавления ДПП; $T_1 = 1770$ °C – $(1770 - 1500)$ °C/2 = (1650 ± 50) °C – среднее значение температуры на участке контакта l_1-l_2 ДПП, вводимой в ванну с расплавом; $T_2 = 1500$ °C – температура на поверхности расп-

Ширина (усредненная) участков металла ЗТВ образцов* толщиной 60 мм, сваренных на штатных и предлагаемых режимах

Режим автоматической сварки	Участок ЗТВ, мм			
	сплавления	перегрева	нормализации	неполной перекристаллизации
Предлагаемый	0,1...0,2	0,6...0,7	2,0...3,0	1,2...1,4
Штатный	0,2...0,3	0,7...0,8	2,5...3,5	1,4...1,7

* Образцы выполнены из стали 15X1M1; электродная проволока Св-08ХМФ; отпуск при 730 °C, 3 ч.

Рис. 3. Диаграмма теплового баланса процесса автоматической сварки в углекислом газе

лава ванны; $T_3 = 20$ °C – температура окружающей среды; S_{lcp} – усредненная площадь поперечного сечения конусообразного участка плавления ДПП, мм²

$$S_{lcp} = \pi r_{lcp}^2 = \frac{\pi l \operatorname{tg}^2 \alpha}{4},$$

r_{lcp} – усредненный радиус основы конуса участка плавления ДПП, мм.

Определено, что расход тепла на плавление и нагрев ДПП при сварке с использованием приведенного режима составляет 7... 10 % от количества тепла дуги, введенного в основной металл. Можно считать, что близкое по количественной характеристике тепло переносится потоками жидкого металла из головной части сварочной ванны в хвостовую.

Известно, что использование дополнительного присадочного материала при механизированной сварке позволяет уменьшить перегрев расплава ванны и металла ЗТВ. Применение указанных процессов сварки может быть перспективным [11], в том числе, по мнению В. Н. Земзина [12], для сварки перлитных сталей.

Уменьшение перегрева также можно достичь при сварке на режиме, значения параметров которого основываются на результатах моделирования процессов теплообмена и кристаллизации в области расплава ванны, металла шва и ЗТВ [13]. Подтверждением этому являются полученные экспериментально размеры участков металла ЗТВ сварных соединений, выполненных автоматической сваркой в углекислом газе на штатных и предлагаемых (основанных на результатах моделирования) режимах (таблица).

При сварке на предлагаемом режиме проплавление кромок основного металла, а также металла предыдущих слоев было достаточным. При этом дефекты типа несплавлений по стенкам зазора и несплавлений между валиками отсутствовали.

У отдельных сварных соединений из низколегированных перлитных Cr–Mo–V сталей отмечалось наличие участков нормализации больших размеров, чем участок перегрева. На наш взгляд, процесс формирования структур этих участков тре-

бует отдельного изучения, причем с учетом особенностей распределения тепла.

Реализация предлагаемого метода расчетно-экспериментального определения количества тепла, переносимого потоками жидкого металла из головной части ванны в хвостовую, позволила внести уточнения в известную диаграмму теплового баланса процесса сварки (рис. 3).

Представляется возможным с учетом расчетных данных разрабатывать способы сварки, позволяющие уменьшить перегрев расплава ванны и участков ЗТВ, что может способствовать получению сварных соединений с оптимальной исходной структурой, в том числе из перлитных сталей.

1. *Технология* электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б. Е. Патона. — М.: Машиностроение, 1974. — 767 с.
2. Акулов А. И., Бельчук Г. А., Демянцевич В. П. *Технология и оборудование* сварки плавлением. — М.: Машиностроение, 1977. — 431 с.
3. *Физические свойства* сталей и сплавов, применяемых в энергетике: Справочник / Под ред. Б. Е. Неймарка. — Л.: Энергия, 1967. — 238 с.
4. А. с. № 1727972, СССР, МКИ² В23К 31/12. Способ измерения силового воздействия дуги на сварочную ванну при сварке плавящимся электродом / Н. М. Воропай,

А. Н. Корниенко, Н. И. Костенюк и др. — Оpubл. 23.04.92; Бюл. № 15.

5. *Влияние* гидродинамических явлений в сварочной ванне на формирование стыковых швов при сварке плавящимся электродом / А. И. Акулов, Г. Г. Чернышов, Ю. В. Доронин и др. // Изв. вузов. Машиностроение. — 1978. — № 6. — С. 135–139.
6. А. с. № 1176524, СССР, МКИ² В23К 31/12. Способ определения направления движения потоков жидкого металла из головной в хвостовую часть сварочной ванны / А. И. Акулов, В. В. Дмитрик, В. А. Бабушкина. — Оpubл. 23.11.92; Бюл. № 43.
7. Дмитрик В. В. Метод определения температурного режима в расплаве сварочной ванны // Свароч. пр-во. — 1998. — № 8. — С. 19–21.
8. Дмитрик В. В. Разработка метода определения температурного режима расплава ванны // Изв. вузов. Машиностроение. — 1999. — № 1. — С. 76–80.
9. Дмитрик В. В. К оценке тепла дуги, введенного в основной металл // Там же. — 1990. — № 4. — С. 119–122.
10. *Теория* сварочных процессов / Под ред. В. В. Фролова. — М.: Высш. шк. — 1988. — 558 с.
11. Касаткин Б. С., Волков В. Г. Применение рубленой проволоки в качестве присадочного материала при автоматической сварке высокопрочных сталей // Автомат. сварка. — 1977. — № 7. — С. 41–45.
12. Землин В. Н. *Жаропрочность* сварных соединений. — Л.: Машиностроение, 1972. — 269 с.
13. Дмитрик В. В. Стабилизация режимов автоматической сварки перлитных сталей // Свароч. пр-во. — 1999. — № 5. — С. 11–14.

The method for estimation of the amount of the arc heat introduced into the base metal and transferred with the liquid metal flows from the leading to tailing portion of the weld pool is suggested. It is shown that the efficiency of utilization of the molten pool heat can be increased through using an extra filler metal and selecting the optimal parameters of welding.

Поступила в редакцию 10.03.2000,
в окончательном варианте 02.10.2000

г. Киев **СВАРКА И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** 22–25 мая 2001 г.
1-я Всеукраинская научно-техническая конференция
молодых ученых и специалистов

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство образования и науки Украины, Национальная академия наук Украины, Институт электросварки им. Е. О. Патона, Украинский учебно-научный комплекс «Сварка», Городской благотворительный фонд «Содружество сварщиков»

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Прогрессивные технологии сварки и соединения материалов; прочность, надежность и долговечность сварных конструкций; технологии наплавки, нанесения покрытий и обработки поверхности; процессы специальной электрометаллургии; новые конструкционные и функциональные материалы; техническая диагностика и неразрушающий контроль; автоматизация процессов сварки и родственных технологий; фундаментальные исследования физико-химических процессов (термодинамика, кинетика, микроструктура, фазовые превращения, электронная структура, свойства).

По вопросу участия в конференции следует обращаться в оргкомитет:
тел.: (044) 261 57 68, факс: (044) 227 89 83, Панько Михаил Тарасович
03680, г. Киев, ул. Боженко, 11
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украина

The Paton

WELDING JOURNAL

APRIL 2001

40 YEARS OF THE PILOTED COSMONAUTICS

...a cosmonaut who has made the exit into space, should be able to perform all the required repair-production operations, down to performance of welding...

(S.P.Korolyev, 1965) — see pages 34-42

Published

[Dmitrik V.V., Shevchenko Valentina V. Effectiveness in use of molten pool heat // Paton Welding Journal (ISSN 0957-798X), #04. - Kiyv: The National Academy of Sciences of Ukraine, The E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, International Association "Welding", 2001. - P. 24-26.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2362027>].

<https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tpwj/2001/04/00>

<https://patonpublishinghouse.com/tpwj/pdf/2001/tpwj200104all.pdf>

Method for estimation of the amount of the arc heat introduced into parent metal and transferred with the liquid metal Hows from the head to the tail portion of the weld pool is suggested. It is shown that the efficiency in use of the molten pool heat can be increased by using an extra filler metal and selecting the optimum parameters of welding.

Key words: arc welding, arc heat, welding pool, overheating, heat consumption

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38742>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38742/1/2001_Dmitrik_Effectiv_in_use_of_molten.pdf)

[Press/38742/1/2001_Dmitrik_Effectiv_in_use_of_molten.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38742/1/2001_Dmitrik_Effectiv_in_use_of_molten.pdf)

The National Academy of Sciences of Ukraine
The E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine
International Association «Welding»

Editor-in-Chief B.E. Paton

Editorial board:

Yu.S.Borisov V.F.Grabin
Yu.Ya.Gretskii A.Ya.Ishchenko
V.F.Khorunov
S.I.Kuchuk-Yatsenko
Yu.N.Lankin V.K.Lebedev
V.N.Lipodaev L.M.Lobanov
V.I.Makhnenko A.A.Mazur
L.P.Mojsov V.F.Moshkin
O.K.Nazarenko V.V.Peshkov
I.K.Pokhodnya I.A.Ryabtsev
V.K.Sheleg Yu.A.Sterenbogen
N.M.Voropai K.A.Yushchenko
V.N.Zamkov A.T.Zelnichenko

«The Paton Welding Journal»
is published monthly by the
International Association «Welding»

Promotion group:

V.N.Lipodaev, V.I.Lokteva
A.T.Zelnichenko (Exec. director)

Translators:

S.A.Fomina, I.N.Kutianova,
T.K.Vasilenko

Editorial and advertising offices
are located at PWI,
International Association «Welding»,
11, Bozhenko str., 03680,
Kyiv, Ukraine

Tel.: (38044) 227 67 57
Fax: (38044) 268 04 86
E-mail: tomik@mac.relc.com
E-mail: office@paton.kiev.ua

State Registration Certificate
KV 4790 of 09.01.2001

Subscriptions:

\$460, 12 issues, postage included

«The Paton Welding Journal» Website:
<http://www.nas.gov.ua/pwj>

CONTENTS

SCIENTIFIC AND TECHNICAL

Zamkov V.N., Prilutsky V.P., Petrichenko I.K., Vrzhezhevsky E.L. and Topolsky V.F. Effect of the method of fusion welding on properties of welded joints in alloy Ti-6Al-4V	2
Elagin V.P., Snisar V.V., Savitsky M.M., Gordan G.N., Vasiliev V.G. and Doroshenko L.K. Chemical and structural inhomogeneity in the zone of fusion of low-carbon steel with austenitic weld during shielded-gas welding	7
Zvyagintseva A.V., Yushchenko K.A. and Savchenko V.S. Effect of structural changes in high-temperature heating on ductile characteristics of nickel alloys	13
Vasenin Yu.L., Zagrebelya A.A., Zelnichenko A.T., Krivtsun I.V. and Shulym V.F. Modelling of thermal process in piping repair in space	18
Dmitrik V.V. and Shevchenko V.V. Effectiveness in use of molten pool heat	24
Goncharov I.A., Paltsevich A.P., Tokarev V.S., Veblaya T.S. and Kharchenko N.P. About the form of hydrogen existence in welding fused fluxes	27
Popov S.N. Optimization of chemical composition of deposited metal of components operating under the conditions of abrasive wear	31
INDUSTRIAL	
40 years of piloted cosmonautics	34
Lankin Yu.N. and Gavrish S.S. Device for provision of safe operation of manual electron beam tool in space	36
Bulatsev K.A. and Bulatsev A.A. System of monitoring the position of manual electron beam tool	39
Tochin V.V., Yushchenko B.I., Rusinov P.P., Demianenko V.V. and Palamarchuk T.E. Safety system of electron beam tool	41
Prokofiev A.S., Pismenny A.S., Bondarev V.A. and Bondarev A.V. Induction braze-welding of no-accessory T-joints in pipes	43
Nesterenko N.P., Senchenkov I.K., Chervinko O.P. and Dyachenko S.M. Designing of multistage waveguides-tools for ultrasonic welding of thermoplastic materials	48
Najda V.L., Mozhukhin A.A., Getman V.V., Pysny V.M. and Torop V.M. Integrated approach in technical diagnostics of pipelines in automatic ultrasonic testing of butt welds	51
BRIEF INFORMATION	
Petushkov V.G. and Titov V.A. Parameters of shock-wave loading used to relieve residual welding stresses by explosion treatment	56

EFFECTIVENESS IN USE OF MOLTEN POOL HEAT

V.V. DMITRIK and V.V. SHEVCHENKO

Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Kharkov, Ukraine

ABSTRACT

Method for estimation of the amount of the arc heat introduced into parent metal and transferred with the liquid metal flows from the head to the tail portion of the weld pool is suggested. It is shown that the efficiency in use of the molten pool heat can be increased by using an extra filler metal and selecting the optimum parameters of welding.

Key words: arc welding, arc heat, welding pool, overheating, heat consumption

It is known that the arc heat introduced into the parent metal is consumed partially for the additional overheating the molten pool and HAZ metal [1 – 3]. First in welding of thin-walled structures the displacement of height of penetration of edges from the region of the arc spot to the side of the pool tail portion was observed by A.I. Akulov in his thesis for the degree of Dr. of Technical Sciences. Many works were devoted to the study of processes proceeding in the molten pool [4 – 6, etc.]. The quantitative estimation of degree of overheating the pool melt was carried out by us during calculations of the temperature conditions [7 – 9]. To improve the structure of mathematical models of heat problems, realized by numerical methods, and to optimize the parameters of welding conditions it is rational to determine the amount of arc heat which is transferred by the molten metal flows from the head to tail portion of the pool.

Figure 1. Diagram of movement of molten metal flows from head to tail portions of the weld pool: 1 – pool melt; 2 – region of arc active spot (δ_p – molten pool depth)

© V.V. DMITRIK and V.V. SHEVCHENKO, 2001

Therefore, it is important to determine the auxiliary overheating in welding steels, prone to the formation of hardened structures, including pearlitic steels which are widely used in power engineering. It is also rational to determine the coordinates of overheated regions, at which the structures, not meeting the requirements of standard documentation, are formed. It was established that the volume of overheated regions with similar structures in welded joints can be different. Such structures are observed also in local volume regions. In structure of weld metal (bainite + ferrite, steel 08KhMF (C – 0.8; Cr – 1.0; Mo – 1.0; V – 1.0 wt.%; Fe – balance)) these may be enlarged matrix grains α -Fe, which are characteristic of a high degree of phase stresses. The additional heating can also promote the formation of «soft» ferritic or «hard» martensitic interlayers at the region of HAZ metal fusion. So, the overheated region should not be admitted, if possible, to form the optimum initial structure.

The presence of overheated regions is not also desirable during the weld formation [5] as they increase the degree of residual stresses and strains.

It was established [6, 7, 9] that during the automatic welding at medium conditions ($I_w = 280 - 380$ A; $v_w = 20 - 25$ m/h; $U_a = 28 - 32$ V; electrode wire diameter – 2 mm) the main flow of molten metal from the head to tail portion of the pool is spread in the melt region adjacent to the crystallization surface (Figure 1). In accordance with the presented diagram of the flow the current-free auxiliary filler wire (AFW) was injected to the weld pool (Figure 2). The rate of AFW injection was 50 – 60 m/h, and the frequency of this wire movement in the melt region adjacent to the crystallization surface was 50 – 60 movements per minute.

Let us consider that the amount of heat transferred by the molten metal flows from head to tail part of the pool corresponds to the amount of heat consumed for the AFW melting. The mentioned process will be considered as quasi-steady with a constant rate of AFW injection to the molten pool. It is also assumed that the AFW, injected to the pool, has a form of a semi-finite bar (Figure 2). Error at absence of allowance for a latent heat of melting does not exceed 10 % of the heat amount consumed for AFW melting at the region 1 (Figure 2). The allowance for the latent heat

Width (averaged) of regions of HAZ metal of samples* of 60 mm thickness, welded at conventional and suggested conditions

Automatic welding conditions	HAZ region, mm			
	fusion	overheating	normalizing	partial recrystallization
Suggested	0.1 – 0.2	0.6 – 0.7	2.0 – 3.0	1.2 – 1.4
Conventional	0.2 – 0.3	0.7 – 0.8	2.5 – 3.5	1.4 – 1.7

*Samples were made of steel 15Kh1M1 (C – 0.15; Cr – 1.0; Mo – 1.0 wt.%; Fe – balance); electrode wire Sv-08KhMF; tempering at 730 °C, 3 h.

can be made by introducing correction coefficients k , determined experimentally: $k_1 = 1.1$ at the region 1, $k_2 = 1.07$ at the region 2. The amount of the molten pool heat, consumed for AFW melting (Figure 2) taking into account the known statements [10] and averaged values $c_i(T)$, $\gamma_i(T)$ ($i = 1, 2, 3$), whose data were taken from [3], will be written

$$Q = k_1 S_{l_{av}} c_1 \gamma_1 \frac{T_0 - T_1}{2} l_1 + k_2 S_0 c_2 \gamma_2 \frac{T_1 - T_2}{2} l_2 + S_0 c_3 \gamma_3 \frac{T_2 - T_3}{2} l_3, \quad (1)$$

where S_0 is the AFW section at region from l_1 to $+\infty$, mm²; $0-l_1$ is the length of region of AFW melting, mm; l_1-l_2 is the length of region of AFW, located in pool, mm; l_2-l_3 is the length of region of AFW, in which it is preheated from the side of molten pool, mm; γ is the density at the i -th region of AFW, kg/m³; c is the heat content (mass) at the i -th region of AFW, J/(kg·°C); α is the angle (Figure 2) determined experimentally; $T_0 = (1770 \pm 50)$ °C is the averaged temperature at the region of AFW melting; $T_1 = 1770$ °C – $(1770 - 1500)$ °C/2 = (1650 ± 50) °C is the mean value of temperature at the region of contact l_1-l_2 of AFW, injected to the pool with a melt; $T_2 = 1500$ °C is the temperature at the surface of the molten pool; $T_3 = 20$ °C is the environmental temperature; $S_{l_{av}}$ is the averaged area of cross section of a cone-shaped region of AFW melting, mm²,

$$S_{l_{av}} = \pi r_{l_{av}}^2 = \frac{\pi l_{av} t g^2 \alpha}{4};$$

$r_{l_{av}}$ is the averaged radius of cone base of region of AFW melting, mm.

It was determined that the heat consumption for the AFW melting and heating in welding using the mentioned conditions is 7 – 10 % from the arc heat introduced into the parent metal. It can be considered that the heat, close to the quantitative characteristic, is transferred by the molten metal flows from head to tail portion of the weld pool.

It is known that the use of an auxiliary filler metal in the mechanized welding can decrease the overheating of the pool melt and HAZ metal. The application of the mentioned processes of welding can be prom-

Figure 2. Diagram of AFW feeding to the pool tail portion in accordance with diagram of Figure 1: 1 – molten pool; 2 – AFW; 3 – weld metal; 4 – region of $0-l_1$ length for AFW melting; 5 – region of l_1-l_2 length for melting of AFW located in molten pool; 6 – region of l_2-l_3 length for AFW melting, subjected to preheating by a pool heat; $v_{w.f}$ – speed of AFW feeding in the apex of forming cone at its melting

ising [11], including, in the opinion of V.N. Zemzin [12], for welding of pearlitic steels.

The decrease in overheating can also be reached in welding at the conditions whose parameters are based on the results of modelling the processes of heat exchange and crystallization in the region of molten pool, metal of weld and HAZ [13]. This was proved by obtained experimental sizes of regions of HAZ metal of welded joints made by the automatic welding in CO₂ at conventional and suggested (based on modelling results) conditions (Table).

During welding at the suggested condition the penetration of parent metal edges and also of metal of the previous layers was sufficient. Moreover, there were no defects of «lack of fusion» type in gap walls and between the beads.

The presence of normalizing regions of larger sizes than that of the overheating region was observed in separate welded joints made from low-alloyed pearlitic Cr–Mo–V steels. In our opinion, the process of formation of structures of these regions requires separate study, taking into account the peculiarities of heat distribution.

The realization of the suggested method of calculated-experimental determination of amount of heat

Figure 3. Diagram of heat balance of the automatic welding in CO₂

transferred by the molten metal flows from the head to tail portions of the pool made it possible to correct the known diagram of heat balance of the welding process (Figure 3).

With the use of estimated data it seems possible to develop the methods of welding which will decrease the overheating of the molten pool and HAZ regions and promote the producing of welded joints with an optimum initial structure, including that of pearlitic steels.

REFERENCES

1. (1974) *Technology of electric welding of metals and alloys by fusion*. Ed. by B.E. Paton. Moscow: Mashinostroyeniye.
2. Akulov, A.I., Belchuk, G.A., Demyantsevich, V.P. (1977) *Technology and equipment for fusion welding*. Moscow: Mashinostroyeniye.
3. (1967) *Physical properties of steels and alloys used in power engineering*. Handbook. Ed. by B.E. Nejmark. Leningrad: Energia.
4. Vopopaj, N.M., Kornienko, A.N., Kostenyuk, N.I. *et al.* *Method of measuring the force action of arc on weld pool in consumable electrode welding*. USSR author's certificate **1727972**, Int. Cl. B 23 K 31/12. Publ. 23.04.92.
5. Akulov, A.I., Chernyshov, G.G., Doronin, Yu.V. *et al.* (1978) Effect of hydrodynamic phenomena in weld pool on the formation of butt welds in consumable electrode welding. *Izvestiya Vuzov, Mashinostroyeniye*, **6**, 135 – 139.
6. Akulov, A.I., Dmitrik, V.V., Babushkina, V.A. *Method of determination of direction of movement of molten metal flows from head to tail portion of weld pool*. USSR author's certificate **1176524**, Int. Cl. B 23 K 31/12. Publ. 23.11.92.
7. Dmitrik, V.V. (1998) Method of determination of temperature condition in molten welding pool. *Scarochnoye Proizvodstvo*, **8**, 19 – 21.
8. Dmitrik, V.V. (1999) Development of method of determination of temperature condition of molten pool. *Izvestiya Vuzov, Mashinostroyeniye*, **1**, 76 – 80.
9. Dmitrik, V.V. (1990) Estimation of arc heat introduced to parent metal. *Ibid.*, **4**, 119 – 122.
10. (1988) *Theory of welding processes*. Ed. by V.V. Frolov. Moscow: Vishaya Shkola.
11. Kasatkin, B.S., Volkov, V.G. (1977) Application of cut wire as a filler material in automatic welding of high-strength steels. *Avtomaticheskaya Svarka*, **7**, 41 – 45.
12. Zemzin, V.N. (1972) *Heat resistance of welded joints*. Leningrad: Mashinostroyeniye.
13. Dmitrik, V.V. (1999) Stabilization of conditions of automatic welding of pearlitic steels. *Scarochnoye Proizvodstvo*, **5**, 11 – 14.